

1. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

УДК 330.46

DOI 10.5281/zenodo.18048563

БРАДУЛ Сергей Владимирович¹

¹ Донецкий институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ул. Челюскинцев, 163А, Донецк, Россия, 283015

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТИПОВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНВЕСТИЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена разработке трехуровневой регуляторной системы управления формированием типовой региональной программы повышения квалификации. Центральным элементом методики является последовательное применение трех взаимосвязанных регуляторов. Первый регулятор формирует типовую структуру программы на основе оценки инвестиционной привлекательности и эффективности каждого проекта, создавая ранжированный перечень компонентов. Второй регулятор, работая в условиях бюджетных ограничений, определяет рациональный порядок реализации отобранных проектов, обеспечивая практическую выполнимость программы. Финальный регулятор отвечает за сбалансированность итогового портфеля через присвоение объективных весовых коэффициентов на основе ранее полученных рангов, что позволяет минимизировать субъективное влияние экспертных оценок. Результатом является целостная методика, обеспечивающая разработку обоснованной и реализуемой структуры региональной программы повышения квалификации. Рассматривается задача оценки потребности управленца в повышении квалификации по конкретной программе, что является ключевым элементом для построения индивидуальных образовательных траекторий. Для решения данной задачи предлагается применение эвристических методов и экспертных моделей. Их особая ценность заключается в способности работать с информацией, которая носит неполный или не поддающийся прямому измерению характер. В этом процессе эксперт выступает в роли основного «измерительного инструмента», обеспечивая количественную оценку процессов и формируя суждения. Обосновывается применение экспертных методов для качественного анализа и оценки реализации индивидуальных образовательных траекторий, нацеленных на формирование у управленцев необходимых профессиональных компетенций. Обозначен комплекс задач для дальнейших исследований, направленных на формирование портфеля образовательных кейсов с учетом ряда принципиальных ограничений. Ключевыми из них являются: выработка единой экспертной оценки для каждого кейса; определение рейтинга и приоритета кейсов для включения в общий портфель; обеспечение полной конфиденциальности индивидуальных экспертных оценок в ходе групповой работы.

Ключевые слова: *типовая программа повышения квалификации, управленческие регуляторы, типовая структура, инвестиционная привлекательность, рациональная структура, весовые коэффициенты, портфель проектов, повышение квалификации управленцев, индивидуальная образовательная траектория.*

Введение. Конечной целью развития макроэкономической системы служит удовлетворение потребностей общества и индивидов, что одновременно является критерием её социальной эффективности. В экономической теории под социальной эффективностью понимают соответствие результатов хозяйствования основным общественным целям и потребностям. Учитывая диалектическую взаимосвязь коллективных и индивидуальных потребностей, уровень социальной эффективности определяется тем, насколько полно удовлетворяются количественные и качественные запросы как общества в целом, так и каждого его члена.

Актуальной задачей становится подготовка управленческих кадров для органов государственной и муниципальной власти, соответствующая требованиям нового технологического уклада и направленная на удовлетворение количественных и качественных потребностей как общества в целом, так и каждого гражданина.

Чтобы отвечать растущим и меняющимся запросам общества и каждого человека, необходимо готовить новый тип управленцев для госслужбы – кадры, способные эффективно работать в условиях новой технологической реальности.

Ключевым вызовом становится подготовка управленческих кадров для государственного и муниципального управления, адекватных новому технологическому укладу. Это необходимо для выполнения количественных и качественных требований, предъявляемых как обществом в целом, так и отдельными гражданами.

Прослеживается большой интерес к структурным моделям компетенций (профессиональных и личностных) для команд цифровой трансформации в органах власти, оцениваемыми поведенческими индикаторами, что предоставляет конкретный инструментарий для модернизации системы подготовки и оценки управленческих кадров, адекватный вызовам нового технологического уклада. Центральное место занимает практико-ориентированная модель компетенций, необходимых для реализации цифровой трансформации в органах власти и, не только систематизируют ключевые навыки (как профессиональные, так и личностные), но и предлагают конкретные поведенческие индикаторы для их оценки.

Так, в статье [1] проводится критический анализ соответствия современной системы профессионального развития госслужащих современным требованиям, внешним и внутренним вызовам. Авторы аргументируют, что традиционная модель подготовки не соответствует новому функционалу, который включает не только эксплуатацию цифровых сервисов (электронное правительство, соцсети), но и ведение публичного диалога с обществом на этих платформах. Ключевой тезис исследования заключается в необходимости синергии цифровых навыков (digital skills) и гибких компетенций (soft skills), что требует фундаментального пересмотра компетентностных моделей. При этом фиксируется системная неэффективность российского рынка услуг повышения квалификации для госслужбы, отмечая неоптимальное использование ресурсов и отсутствие механизмов, обеспечивающих максимальный результат для государственного управления в целом.

Критическому осмыслению институциональных и нормативных барьеров на пути формирования цифровых компетенций госслужащих посвящено исследование [2], где особое внимание уделяется правовому и организационному обеспечению и ключевым выводом является заключение, что цифровые навыки (работа с ИТ-системами, в т.ч. на основе ИИ) должны быть не просто декларированы, а легитимированы через систему формальных требований и необходимости в разработке конкретных предложений по синхронному изменению квалификационных требований, рекомендаций для органов власти и образовательных программ вузов и платформ. То есть актуализация задачи построения нормативно-ориентированной модели трансформации системы подготовки специалистов показывает, что мониторинг компетенций возможен лишь после их четкого

нормативного закрепления и включения в образовательные траектории. Очевидно, что без изменения нормативной базы (N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» от 27 июля 2004 года) любые модели компетенций останутся рекомендательными для законодателей, кадровых служб, образовательных организаций.

Однако, в современных практиках в меньшей степени рассматриваются механизмы постоянного мониторинга и актуализации компетенций в быстро меняющейся цифровой среде. На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что система мониторинга компетенций должна основываться на нормативно-методическом фундаменте, учитывать современные реалии и оставлять пространство для исследований динамической оценки и обновления требования к компетенциям.

Рассмотренные подходы могут являться необходимым первым этапом для внедрения любого системного мониторинга. Четко определенный, нормативно закреплённый набор компетенций становится «измерительным эталоном», с которым можно сравнивать реальные навыки служащих в процессе их регулярной оценки.

Примером «доцифровой» парадигмы в кадровой работе муниципалитетов является, по нашему мнению, работа Астахова Ю.В. и соавт. [3]. Она объясняет эволюцию подходов, демонстрируя, что даже пять лет назад исследования фокусировались на формальном соответствии и освоении прошлого опыта, а не на подготовке к неопределённому технологическому будущему и гибком реагировании на запросы общества. В контексте нашего исследования она показывает радикальную трансформацию требований к компетенциям и методам их мониторинга в сторону цифры, данных и клиентоориентированности. В свою очередь, их акцент на связи «оценки эффективности управления» с уровнем образования и правильностью выполнения функций закладывает основу для более сложных моделей. Однако в контексте цифровой трансформации предложенные критерии оценки («степень изучения опыта», «правильность выполнения») выглядят ретроспективными и процессно-ориентированными, в то время как современный запрос смещен в сторону инновационности, адаптивности и результативности, измеряемой через удовлетворенность всех заинтересованных сторон.

Наше исследование фокусируется не только на общих принципах компетентностного подхода и традиционных видах дополнительного образования, но и учитывает необходимость, например, в таких компетенциях, которые содержат такие навыки и умения в следующих направлениях: Data-driven управлении, работе с цифровыми платформами и ИИ-сервисами, а также в цифровой коммуникации с учётом обратной связи в социальных медиа, «цифровой эмпатии» и клиентоцентричности. Тем не менее, диагностика самооценки кадров остается актуальным инструментом, но в современной системе мониторинга она должна быть дополнена объективными цифровыми метриками (анализ цифрового следа, результаты работы с цифровыми сервисами, оценка структурных модулей образовательных проектов и программ) и внешней оценкой (отзывы заинтересованных сторон, результаты краудсорсинговых сессий).

В отечественной научной литературе уделяется большое внимание системным подходам к проектированию обучения государственных служащих. Эти подходы предполагают выявление и согласование требований ключевых стейкхолдеров, что позволяет создавать адресные образовательные продукты. Разрабатываются подходы, обеспечивающие системное выявление и согласование требований всех заинтересованных сторон. Это формирует основу для создания целевых образовательных продуктов, ориентированных на решение конкретных профессиональных задач. Важным направлением исследований является разработка персонализированных индикаторов качества на основе индивидуальных образовательных траекторий (далее – ИОТ), что означает переход от универсальной оценки к оценке соответствия обучения

индивидуальным запросам и результатам. Наблюдается переход от усредненных критериев оценки к системе индикаторов, основанных на принципах индивидуальных образовательных траекторий. Новая парадигма нацелена на оценку соответствия образовательных результатов индивидуальным запросам обучающихся. Параллельно предлагаются методики, направленные на преодоление разрыва между теорией и практикой, в том числе через использование кейсов и портфелей кейсов, эффективность которых предлагается оценивать с помощью инструментов проектного управления. Для преодоления разрыва между теоретической подготовкой и сложными аутентичными задачами в профессиональной деятельности предлагается активно внедрять кейс-методы. Комплексы таких кейсов (портфели кейсов) могут стать объектом для оценки эффективности с применением инструментов проектного управления, что обеспечивает надежность измерений. Данные задачи рассматривались в работах российских исследователей таких как Семичастный И.Л. [4], Тарусина Н.Э. [5], Масло С.В. [6], Лебезовой Э.М. [7-9], Литвак Е.Г. [10-12].

По нашему мнению, образовательные кейсы являются эффективным инструментом формирования профессиональных компетенций у будущих управленцев. Будем считать, что один кейс может содержать несколько реальных задач и различных вариантов их решений, направленных на формирование одной конкретной компетенции. При этом важно учитывать два ключевых критерия: время, необходимое для освоения компетенции, и бюджет, определяемый объемом затрачиваемых ресурсов.

Таким образом, метод кейсов в подготовке управленческих кадров служит целям формирования профессиональных компетенций. Конструкция кейса может включать набор взаимосвязанных практических задач с вариативными путями их решения, сфокусированных на освоении одной целевой компетенции. Разработка таких кейсов требует учёта временных затрат на освоение материала обучающимся, а также показателя экономической эффективности, основанного на объёме привлекаемых ресурсов.

Однако существует риск не освоения выбранной программы повышения квалификации в силу влияния различных факторов. Существуют значительные различия в уровне подготовки слушателей и степени владения компетенциями между различными центрами повышения квалификации, как на академическом, региональном уровнях, так и в масштабах страны. Алгоритмы оценки рисков, созданные в условиях высокой управленческой нагрузки, требуют определённой корректировки, так как склонны систематически завышать показатели. На это влияет, в частности, неоднородность контингента: так, более крупные центры повышения квалификации часто привлекают более мотивированных и подготовленных слушателей по сравнению с ведомственными региональными. Кроме того, на точность оценок влияет разнородный характер обучающихся, который меняется под воздействием новых правил сертификации, образовательной политики и педагогических подходов. То есть, уровень подготовки слушателей сильно варьируется от одного учебного центра к другому. Если алгоритм оценки разрабатывался в условиях цейтнота, он может постоянно завышать риски при работе в обычном режиме. Это связано с разным составом аудитории, которая со временем меняется из-за нововведений в правилах, политике и методах обучения, что также влияет на верификацию и калибровку оценок.

Возникает задача определения степени необходимости повышения квалификации управленца по определённой программе подготовки при формировании кейса с целью формирования индивидуальной образовательной траектории необходимыми программами подготовки. Для этого предлагается использовать эвристические методы и модели. Особенностью эвристических методов и моделей является отсутствие строгих математических доказательств оптимальности получаемых решений. Общей направленностью этих процедур является использование информационных технологий с

непосредственным участием человека (эксперта) в качестве «измерительного прибора» для получения количественных оценок процессов и суждений, что из-за неполноты и неверной имеющейся информации не подлежит непосредственному измерению. Чаще всего экспертные методы используются при разработке некоторых новых направлений, концепций развития, а также для политических, социально-экономических, макроэкономических прогнозов. Одной из сфер применения этих методов мы видим в качественном анализе и экспертной оценке реализации индивидуальных образовательных траекторий по приобретению управленцем необходимых цифровых компетенций.

Материалы и методы. Ключевым этапом методологии принятия управленческих решений является интерпретация результатов математического моделирования в контексте конкретной социально-экономической проблемы и проверка их адекватности. Важно подчеркнуть, что данный процесс не может быть осуществлен исключительно математическими методами. Это обусловлено самой природой моделей, которые, будучи упрощенным представлением реальности, дают приблизительную оценку без учёта ее особенностей. В связи с этим, обоснованный выбор окончательного решения требует применения эвристических подходов. То есть, при использовании математических моделей для решения социально-экономических задач, важно не просто получить численный ответ, но и понять его смысл в рамках конкретной проблемы, а также проверить на адекватность. Сделать это, опираясь только на математику, невозможно, поскольку любая модель – это упрощение, которое не учитывает все факторы реальности. Поэтому для окончательного вывода необходимы эвристические методы. Инструментом, который способен одновременно учесть и математические расчеты, и сложность реального мира, может использоваться машинное обучение.

Качество управленческого решения напрямую зависит от точности прогнозирования его последствий. С целью получения адекватной оценки, необходимо учитывать разнородные и зачастую слабо связанные между собой аспекты проблемы. Для этого предлагается использовать систему критериев, охватывающих ключевые области:

- технико-экономические: объем инвестиций, эксплуатационные расходы, производительность, энергоёмкость;
- социальные: соответствие законодательству, влияние на персонал, политическая составляющая;
- эстетические: функциональность, привлекательность продукта или решения, эффективность маркетинга;
- социологические: условия труда, уровень и качество жизни сотрудников;
- психологические: личностные качества персонала, моральный климат в коллективе, компетенции руководителей

Такой комплексный подход позволяет получить более полную картину потенциальных результатов принимаемого решения.

Выбор любого критерия требует последующего определения шкалы для его оценки. При этом ключевое значение имеют точность и практическая применимость устанавливаемой шкалы. То есть, определение шкалы оценки – неотъемлемый этап после выбора критерия. В этом процессе критически важно обеспечить точность и практическую ценность предлагаемых измерений.

Социальная эффективность макроэкономической системы формируется на всех стадиях общественного воспроизводства. В сфере государственного управления её показатель складывается не только из результативности реализуемых программ (например, курсов повышения квалификации), оцениваемой по критерию удовлетворения потребностей заказчиков-организаций, но и из степени удовлетворения непосредственных участников – слушателей. Совокупная оценка этих двух групп и формирует итоговый показатель социальной эффективности в данной сфере.

Социальная и экономическая эффективность находятся в диалектическом единстве и противоречии. Их взаимосвязь обусловлена взаимодействием сфер производства и потребления, где результаты экономической деятельности должны отвечать социальным запросам и целям общества. Однако между ними существуют объективные противоречия. Так, увеличение расходов на оплату труда, с одной стороны, может снижать экономическую эффективность (рост издержек), а с другой – повышать социальную (рост благосостояния и мотивации). Аналогично, инвестиции в обучение персонала, снижая текущую экономическую отдачу, повышают долгосрочную социальную и экономическую устойчивость, позволяя организации адаптироваться к новому технологическому укладу и решать актуальные задачи. Таким образом, для устойчивого развития общества необходима сбалансированность между экономическими и социальными приоритетами.

С диалектической точки зрения, процессы изменения результатов и затрат имеют количественное и качественное измерения. Так, количественное снижение затрат (например, за счет ужесточения контроля) прямо повышает экономическую эффективность. Однако аналогичная экономия может быть достигнута и на качественно новом уровне – благодаря внедрению достижений научно-технического прогресса (далее – НТП).

Результаты. Любая программа повышения квалификации в управленческой сфере должна быть нацелена на достижение социально-экономического оптимума. Это означает обеспечение сбалансированности социальных и экономических результатов при заданном уровне развития системы управления и с учетом влияния НТП. Для оценки достижения этого оптимума требуется решение задачи разработки соответствующего критерия и системы показателей.

С учётом контекста цифровой трансформации процессов в государственном управлении, это задача имеет некоторые особенности. С одной стороны, достижение экономического эффекта требует минимизации различных видов потерь: рабочего времени, ошибок, вызванных неэффективными управленческими решениями, а также последствий несвоевременного или неточного анализа социально-экономического состояния объекта управления. Эти потери неизбежно трансформируются в издержки. Они выражаются не только в прямых финансовых санкциях (например, в системе штрафов для сотрудников), но и в более масштабных последствиях – росте нерешённых социально-экономических проблем, что, в свою очередь, провоцирует социальную напряжённость.

С другой стороны, мы сталкиваемся с фундаментальным организационно-правовым ограничением. Ключевая сложность заключается в том, что трудовая функция конкретного специалиста, закреплённая в трудовом договоре, не может быть изменена работодателем в одностороннем порядке – даже в условиях организационных или технологических преобразований, диктуемых новым технологическим укладом. Это создаёт правовой барьер для быстрой адаптации кадрового потенциала к требованиям цифровой трансформации, так как любое существенное изменение обязанностей требует согласия самого работника. Таким образом, возникает противоречие между объективной необходимостью оперативной перестройки функций для повышения эффективности и жёсткими рамками трудового законодательства, защищающего права сотрудника.

Обобщённым показателем эффективности конкретной программы повышения квалификации Z_i служит отношение достигнутого снижения ресурсных потерь ΔY_i , вызванного уменьшением количества ошибок, к затратам на его реализацию (Y_i) согласно формуле (1). Эффективность всей программы Z , объединяющей несколько проектов ($i = (1, \dots, n)$), рассчитывается аналогично – как отношение суммарного снижения потерь по всем проектам к совокупным затратам на программу (2).

$$Z_i = \frac{\Delta Y_i}{Y_i}; \quad (1)$$

$$Z = \frac{\sum \Delta Y_i}{\sum Y_i} \quad (2)$$

При этом снижение ресурсных потерь (ΔY_i) определяется как совокупный результат улучшений по набору частных показателей. Эти показатели являются индивидуальными для каждого -го проекта. Так, в рамках государственного финансового планирования такая система частных показателей может быть разработана на основе нормативно-законодательной базы. Она позволит оценить затраты на образовательный процесс в конкретных государственных институтах, например, на этапе сравнительного анализа портфелей проектов повышения квалификации в определённый период времени или для оценки эффективности мероприятий, проводимых для отдельных групп слушателей.

В контексте теории проектного менеджмента оптимальной признается такая архитектура программы, которая сформирована на основе получения наиболее результативных проектов. В экономической теории понятие оптимальности определяется как наилучшая эффективность экономических действий и моделей поведения агентов, а также как метод разрешения экономических противоречий и реализации экономических закономерностей. Таким образом, оптимизация представляет собой итеративный процесс получения наилучшей альтернативы из множества допустимых, направленный на достижение системой экстремума выбранного критерия. В системной трактовке данный процесс предполагает целенаправленную корректировку ограничений с учётом требований и их критериальных условий, а также поиск баланса в условиях конфликтующих целевых установок. Таким образом, определение оптимального решения диктуется критерием оптимальности – измеримым признаком (или системой показателей), отражающим целевую функцию развития системы и характеризующим степень достижения наилучшей эффективности. Данный критерий представляет собой количественную меру качества функционирования системы, экстремальное значение (максимум или минимум) которой должно быть достигнуто в рамках заданных ограничений.

В контексте проектирования программ дополнительного профессионального образования наблюдается объективное противоречие между критериями их социальной и экономической эффективности. Для достижения сбалансированности данных требуется трансформация методологических подходов к формированию содержательного компонента. Ключевым условием является его адаптация к актуальным социально-экономическим реалиям, что в системном выражении позволит минимизировать потери критически важных ресурсов (временных, финансовых, человеческих).

В современной управленческой науке интегральный подход представляет собой методологический подход, направленный на преодоление ограничений традиционных систем оценки через создание интегрального показателя, агрегирующего разнородные аспекты управленческой деятельности. Интегральный показатель выступает инструментом комплексной оценки, синтезирующим ключевые параметры управленческой эффективности в рамках единой метрики, что позволяет преодолеть фрагментарность традиционных систем измерения и обеспечить целостное восприятие организационной производительности.

Таким образом, интегральный показатель социально-экономической эффективности программ повышения квалификации следует рассматривать в качестве базового критерия оптимальности для построения их рациональной архитектуры. С позиций проектного менеджмента, оптимальной структурой образовательной программы

признается такая модель, которая является результатом анализа и композиции проектных единиц (модулей, курсов), демонстрирующих максимальную результативность относительно выбранного интегрального критерия.

В развитие указанного подхода, на региональном уровне обоснована целесообразность разработки типовой структуры программы повышения квалификации (далее – ТППК). Однако ее унификация и адаптивность существенно ограничиваются спецификой образовательной сферы, а именно – высокой нестабильностью и стохастичностью инвестиционных потоков, направляемых на развитие управленческого персонала различного уровня.

Каждая конфигурация программы в каждый момент становится функцией времени и объема поступающих финансовых ресурсов, доступных для реализации ее отдельных структурных компонентов (далее – проектных модулей). Вследствие этого, в условиях дефицита или недостаточности финансирования, приоритет в реализации может необоснованно получать не наиболее эффективный, а наименее ресурсоемкий структурный модуль, что нарушает логику оптимального отбора.

Таким образом, программа повышения квалификации предстает собой открытую динамическую систему, структура которой постоянно адаптируется к изменяющимся внешним условиям. В рамках такой системы не существует единственной раз и навсегда заданной оптимальной структуры. Напротив, в разные временные периоды и при различных бюджетных ограничениях будут формироваться различные оптимальные конфигурации программы. Эта динамическая гибкость, в свою очередь, создает методологическую основу для построения индивидуализированных образовательных траекторий для каждого слушателя.

Учитывая описанную изменчивость и множественность потенциально оптимальных состояний, для управления подобной программой более адекватным и операциональным является понятие рациональной структуры портфеля проектных модулей. Данное понятие акцентирует не поиск единственного идеального варианта, а процесс непрерывного адаптивного выбора и перераспределения элементов портфеля для достижения наилучшего возможного результата в текущих, зачастую быстро изменяющихся условиях.

Понятие рациональности охватывает широкий спектр процессов – от рационализации и совершенствования деятельности до принятия осмысленных, взвешенных и целесообразных решений, основанных на сравнительном анализе альтернатив с учетом множества факторов.

В контексте формирования ТППК это порождает ключевой вопрос о выборе критериев рациональности ее структуры. Исходя из проведенного анализа, можно выделить два необходимых и достаточных критерия:

– критерий ресурсной эффективности, минимизирующий потери (в частности, ресурсного времени) при реализации каждого -го структурного модуля (кейса).

– критерий инвестиционной достаточности (S_n), актуальный в условиях нестабильного финансирования. Его показатель для -го структурного модуля определяется соотношением доступного объема инвестиций (I_n) к требуемым затратам на его реализацию (Y_n):

$$S_i = \frac{I_n}{Y_i}. \quad (3)$$

Следовательно, задача определения рациональной структуры ТППК является многокритериальной оптимизационной задачей в условиях неопределенности, решение которой требует применения эвристических методов с оценкой весовых коэффициентов для выбранных показателей.

На основе изложенного рациональную структуру программы повышения квалификации необходимо рассматривать как адаптивную последовательность реализации проектных модулей со сформированным компетентным выходом, при которой соблюдение критериев инвестиционной достаточности и минимизации ресурсных потерь для каждой индивидуальной траектории обеспечивает сбалансированность социально-образовательной и экономической эффективности программы для управленческих кадров.

Схема процесса управления на каждом этапе реализации программы повышения квалификации описывается адаптивным управлением. В математических моделях экономических систем рассматриваются изменения параметров или внешних возмущений как реализации случайных процессов с заданными вероятностными характеристиками. Исследование адаптивных систем предполагает изучение поведения и оптимизацию таких процессов, в которых часть параметров изменяется случайным образом с неизвестными или не полностью известными вероятностными характеристиками. Подобные ситуации возникают и в проблематике формирования компетенций управленцев, когда по определенным причинам невозможно заранее определить эти характеристики из эксперимента.

Таким образом, управляющая система (в лице регионального координатора) сталкивается с задачей адаптивного управления: необходимо выработать оптимальные управляющие воздействия на объект (ТППК) в реальном времени, используя поступающую в процессе работы информацию о текущем состоянии системы. В данной постановке координатор формирует параметры управления не только на основе исходной модели объекта, его начального состояния и критерия качества, но и с учетом наблюдаемых в текущий момент значений состояния как самой программы, так и внешней среды (например, фактического финансирования). Это позволяет динамически перестраивать портфель проектных модулей, поддерживая его рациональность в меняющихся условиях.

В проблеме реализации программ повышения квалификации региональный орган как управляющий координатор имеет возможность создавать параметры управления не только на основании оператора объекта, его начального состояния и критерия эффективности, но и известным текущим значением состояния системы и объекта управления. Предлагаемая система управления требует введения дополнительных связующих элементов – линий обратной связи, обеспечивающих передачу необходимой информации управляющему координатору (рис. 1). Таким образом, система приобретает архитектуру замкнутого контура (системы управления с обратной связью). Управляющие регуляторы в данной модели функционируют как последовательные этапы достижения целевой ценности миссии программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (далее – ПППК).

Мониторинг достижения ключевых показателей осуществляется в predetermined контрольных точках, в то время как итоговая оценка программы проводится по совокупной созданной стоимости по завершении её жизненного цикла. Разрабатываемый сценарий реализации должен включать прогнозную оценку корректировок программы в условиях изменяющейся внешней среды. Ввиду объективного временного лага, связанного с актуализацией исходных данных, данный сценарий необходимо строить на основе прогнозных показателей. Указанное запаздывание обусловлено динамичным усложнением аутентичных задач, стоящих перед руководством организаций-заказчиков ПППК. В свою очередь, традиционные циклы планирования образовательных программ обладают недостаточной гибкостью для оперативного реагирования на стремительные изменения требований к формируемым компетенциям обучающихся.

Рис. 1. Схема управления процессом реализации программы повышения квалификации

При этом методологический аппарат для оценки инвестиционной привлекательности и производственной эффективности проекта должен быть четко прописан от системы оценки совокупной ценности программы повышения квалификации управленческих кадров.

Такой подход обеспечивает релевантность оценок на всех этапах реализации программы и повышает обоснованность управленческих решений в условиях динамично меняющейся внешней среды.

Поскольку программа реализуется в долгосрочной перспективе, управление ею требует применения адаптивных механизмов. Например, выбор первого управляющего воздействия (u_1) из допустимого множества $u_n = (u_1, \dots, u_n)$ осуществляется на основе анализа двух групп показателей:

- обобщённые показатели эффективности реализации программы, оценивающие её итоговую социально-экономическую результативность;
- технико-экономические показатели, характеризующие степень освоения целевых компетенций конкретным слушателем по завершении определённого портфеля кейсов (структурных модулей). Данные показатели служат основой для определения приоритетов в распределении инвестиционных ресурсов между модулями.

С позиции теории управления, процесс реализации программы повышения квалификации (объект управления А) на каждом этапе (см. рис.1) представляет собой замкнутую систему с обратной связью. Управляющим субъектом В выступает совокупность стейкхолдеров (заказчик-организация, региональные органы исполнительной власти и т.д.). На траекторию системы влияет стохастический внешний возмущающий процесс $z(t)$ моделирующий факторы неопределённости (политико-экономическая волатильность, дефицит и нестабильность финансирования, динамическая сложность аутентичных задач, прочее).

Состояние объекта А описывается вектором фазовых координат $x = (x_1, \dots, x_n)$, где каждая координата является функцией времени и отражает конкретный параметр системы (например, уровень сформированности компетенций, освоенный объём ресурсов, финансовый статус модуля, скорость повышения уровня). Выходной сигнал системы $x(t)$ определяет её координаты в фазовом пространстве на каждом этапе.

Как известно из теории управления, эффективная реализация управленческих решений (в данном контексте – поддержание рациональной структуры программы) требует реализации принципа замкнутого контура с обратной связью. Это обеспечивается мотивационно-управляющей функцией $u(t)$, параметры которой динамически корректируются в зависимости от текущего наблюдаемого состояния системы $x(t)$. Таким образом, управление приобретает адаптивный характер: воздействие $u(t)$ формируется не только на основе исходного плана и критериев, но и с учётом актуальной информации о

состоянии объекта A и возмущениях $z(t)$, поступающей по каналу обратной связи.

Что касается проектов повышения квалификации, то эффективность их реализации напрямую связано с эффективностью управления, что обуславливает необходимость исследования подходов к ее оценке. Возникает необходимость исследовать специфику управления в отдельно взятых организациях, которые являются заказчиками курсов повышения квалификации для своих сотрудников и эффективность управления в их непосредственной среде.

Степень необходимости повышения квалификации управленца по определённой программе подготовки с целью приобретения им конкретных, например, цифровых компетенций и добавление их в портфель индивидуальной образовательной траектории определяется поэтапно. Так, методические подходы к применению первого регулятора $u_1(t)$ определяют формирование портфеля образовательных программ конкретными необходимыми кейсами по степени необходимой первоочередности овладения ими управленцем для построения индивидуальной образовательной траектории.

Предварительно, проводилась экспертиза, исходя из опыта оценок значимости $\delta_1, \dots, \delta_n$ выбранных критериев K_1, \dots, K_n , при условии $0 \leq \delta_j \leq 1, j = 1, \dots, n; \delta_1 > \delta_2 > \dots > \delta_n$, причём, каждый критерий мог иметь три типа шкал: номинальная, порядковая, количественная. Критерии K_1, \dots, K_n располагались в порядке убывания их значимости и нормировались, то есть $\sum_{j=1}^n \delta_j = 1$. Затем фиксировалось натуральное число l кратное числу 10 (либо 100 и т.д.), определялась безразмерная шкала $[1, l]$ и осуществлялся перевод оценок критерия $(K_j, j = 1) - \alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jh_j}$. То есть, на выходе мы имеем оценки γ_{ij} безразмерной шкалы

$$\gamma_{ij} = \frac{\alpha_{j,u+1} - \alpha_{ju}}{\alpha_{j,u+1} - \alpha_{ju}} (r_{ij} - a_{ju}) + \alpha_{ju}. \quad (4)$$

Формула (4) означает, что на каждом отрезке $[a_{jv}, a_{jv+1}]$, $v = \overline{1, h_j}$, имеет место линейная зависимость между оценками. Таким образом, принята гипотеза о том, что все функции, осуществляющие перевод оценок a_{j1}, \dots, a_{jh_j} в выбранные оценки $\alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jh_j}$, имеющие числовую природу оценок критериев, являются кусочно-линейными.

С целью получения оценки качества вариантов решения строится целевая линейная функция (5):

$$f(P_i) = \delta_1 x_1 + \dots + \delta_n x_n. \quad (5)$$

Значение $f(P_i)$, $i = \overline{1, m}$, оценивающее качество варианта решения P_i , получается с помощью подстановки в (5) вместо переменных x_1, \dots, x_n безразмерные оценки (4). Таким образом, имеем (6):

$$\beta_{ik} = \beta(P_i) = \delta_1 \gamma_{i1} + \dots + \delta_n \gamma_{in}. \quad (6)$$

В итоге, самой необходимой образовательной программой, обеспечивающей конкретной компетенцией управленца выбирается та, при которой достигается экстремальное значение функции. Та образовательная программа, которая оказалась самой необходимой, изымается из кейса. Весь процесс определения первоочередности конкретных цифровых компетенций, которые обеспечиваются соответствующими образовательными программами, повторяется заново.

В результате каждой образовательной программе, которой присвоен порядковый номер, свидетельствующий о первостепенной необходимости овладения ею управленцем,

отдельным k -м, $k = 1, \dots, s$ экспертом ставится в соответствие упорядоченная совокупность величин (7):

$$(\beta_1, \dots, \beta_m). \quad (7)$$

Результатом действий первого регулятора u_1 является вектор (8):

$$u_1: P = (P_1, \dots, P_m), \quad (8)$$

в котором кейсы упорядочены в портфеле образовательных программ по степени необходимой первоочередности. Методические подходы к применению первого регулятора определяют формирование кейса образовательных программ конкретными компетенциями для построения индивидуальных образовательных траекторий.

На основании вышеизложенного, формирование типовой структуры индивидуальной образовательной траектории определяется как первый регулятор управления, который базируется на оценке инвестиционной привлекательности. Суть предложенной методики определяется проверкой гипотезы о том, что индивидуальная образовательная траектория является сформированной при условии включения в ее структуру отдельной образовательной программы как первоочередно необходимой для освоения управленцем, в результате чего строится типовая структура индивидуальной образовательной траектории. В результате действия первого регулятора управления, структурные образовательные программы будут выстроены по степени первоочередной необходимости.

Следует принять во внимание, что в наборе образовательных программ (далее – ОП), который составляет индивидуальную образовательную траекторию, нужно ранжировать ОП для принятия стратегических решений. Но в основном принятие решений по реализации ОП должно основываться на политике сценариев как части управления профилем миссии. Кроме того, программы повышения квалификации использует стратегию заявленных обязательств, которая провозглашает, что управленец нуждается в программах повышения квалификации с целью приобретения конкретных цифровых компетенций и находится в состоянии профессионального кризиса.

Обсуждение результатов. На основании вышеизложенного формирования типовой структуры региональной программы повышения квалификации определяется как первый регулятор управления, который базируется на оценке инвестиционной привлекательности. Сущность предложенной методики определяется проверкой гипотезы о том, что программа повышения квалификации является сформированной при условии включения в ее структуру отдельного проекта, кейса, мероприятия как эффективного, в результате чего строится типовая структура региональной программы повышения квалификации. В результате действия первого регулятора управления, структурные компоненты программы будут выстроены по степени эффективности и привлекательности как для заказчика, так и для слушателя.

Следует заметить, что эксперт, принимающий решение на данном этапе, анализирует исходные данные самостоятельно и сопоставляет с каждой образовательной программой безразмерную оценку α_i , руководствуясь следующими двумя принципами.

– более существенной образовательной программе соответствует более высокая оценка;

– безразмерные оценки операций не должны быть близки друг к другу.

На данном этапе группа экспертов при оценивании анализируемых ОП могут столкнуться со следующими проблемами:

– из-за ограниченности средств финансирования не все анализируемые ОП могут

быть реализованы;

– ограниченность ресурсов может привести к тому, что некоторые ОП вообще не будут реализованы;

– из-за строгой иерархии будет отсутствовать инициатива отдельных экспертов и преимущество при оценивании проекта мнения руководителя и тому подобное;

– достаточно большое количество кейсов и мероприятий с ними связанных, которые подлежат оцениванию.

Задача состоит в том, чтобы при устранении перечисленных трудностей:

– определить экспертную оценку каждого анализируемого кейса;

– определить рейтинг проектов по степени внедрения в портфеле кейсов;

– организовать работу экспертов так, чтобы процесс принятия решений отдельного эксперта и его результат не было известно коллегам его рабочей группы.

То есть, на данном этапе эксперт, принимающий решение, проводит самостоятельный анализ исходных данных, присваивая каждой образовательной программе безразмерную оценку α_i , в соответствии с двумя ключевыми принципами. Первый принцип гласит, что более значимой программе соответствует более высокая оценка. Второй принцип требует, чтобы оценки программ были достаточно дифференцированы и не оказывались близки друг к другу.

При выполнении такой оценки группа экспертов может столкнуться с рядом типичных проблем. Финансовые и ресурсные ограничения могут сделать невозможной реализацию части рассматриваемых программ, а в некоторых случаях – и вовсе исключить их из планов. Жёсткая иерархия в процессе принятия решений может подавлять инициативу рядовых экспертов, приводя к доминированию мнения руководителя и снижению объективности оценки. Наконец, сама задача является масштабной, поскольку требует оценить значительное количество взаимосвязанных кейсов и мероприятий.

В связи с этим возникает комплексная задача, которая должна быть решена с учётом перечисленных ограничений. Во-первых, необходимо выработать единую экспертную оценку для каждого анализируемого кейса. Во-вторых, требуется определить рейтинг кейсов по их приоритету для внедрения в общий портфель. И в-третьих, важно организовать работу экспертов таким образом, чтобы процесс и результат оценки, проводимой каждым из них, оставались конфиденциальными и неизвестными другим членам рабочей группы.

Суть последующих исследований состоит в целенаправленном отказе от консенсуса. Вместо выработки единого проекта решения от экспертов ожидается представление независимых и разнородных суждений. Это объясняется тем, что наиболее ценными являются позиции, отклоняющиеся от общего мнения, поскольку они содержат уникальные аргументы и инновационные предложения.

Данная программа является инструментом модификации существующей практики реализации образовательных программ. Ее задача – путем ряда преобразований создать дополнительную ценность, прежде всего, через внедрение индивидуальных образовательных траекторий. Тем не менее, реализация ИОТ – это риск-насыщенный процесс, описываемый множеством факторов $z(t) = (z_1(t), z_2(t), \dots, z_n(t))$, и ресурсоемкая деятельность, которая, как правило, превышает первоначальные бюджетные допущения.

Поэтому для определения второго регулятора как рациональной структуры индивидуальной образовательной траектории, образовательные программы должны ранжироваться по приоритетности реализации, определяется их обоснованность. То есть, необходимо предоставить методiku определения рейтинга реализации образовательных программ, то есть формирования рациональной структуры индивидуальной

образовательной траектории, Методика определения рейтинга внедрения образовательных программ позволит обеспечить управленца конкретными цифровыми компетенциями как рациональной структуры индивидуальной образовательной траектории.

В свою очередь, формирование рациональной структуры типовой региональной программы повышения квалификации определяется как второй регулятор управления, должен учитывать ограниченность финансирования, из-за которого не все структурные компоненты (кейсы) могут быть реализованы в ОП одновременно или последовательно, а некоторые вообще не будут реализованы. Суть данной методики должна заключаться в проверке гипотезы о том, что инвестиционная программа, которая сформирована благодаря первому регулятору управления, считается готовой к реализации при условии, что данный отдельный кейс будет вводиться первым в структуре всей программы. В результате будет предложена рациональная структура региональной программы повышения квалификации. Вследствие действия второго регулятора управления, структурные кейсы типовой программы будут выстроены по порядку их реализации в портфеле ОП.

На эффективность данной методики благодаря поставленной задаче не влияет то, что из-за недостатка средств или времени не все анализируемые ОП могут быть выполнены одновременно и некоторые вообще не будут выполнены из-за ограниченности ресурсов, а также количества ОП и мероприятий, подлежащих оценке. Вторым регулятором из множества $u(t) = (u_1, u_2, \dots, u_k)$ позволит определить упорядоченный набор ОП по степени их реализации с привлечением их личных оценок ресурсов относительно объема инвестиций и времени и, в конечном итоге, будет сформирована рациональная структура ИОТ:

$$u_2: \tilde{P} = (\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_m). \quad (9)$$

Внедрение данного инструмента позволит замкнуть цикл «обучение – практика – оценка – корректировка», обеспечивая непрерывный мониторинг и объективную оценку эффективности программ формирования цифрового лидерства. Это является ключевым элементом для управления компетенциями в масштабах всего государственного сектора.

Следует отметить, что эксперты, задействованные в предлагаемом подходе, не должны производить согласованного проекта решения. Экспертные заключения не должны быть согласованы между собой. Наибольшую пользу и практическую значимость приносят эксперты с мышлением, отклоняющимся от общего мнения, так как именно при этом подходе следует ожидать наиболее креативных и оригинальных аргументов и рекомендаций.

Типовая программа должна планироваться в основном для изменения текущего состояния реализации образовательных проектов, в результате которых необходимо создать ценность. В то же время реализация программы характеризуется неопределённым количеством рисков $z(t) = (z_1(t), z_2(t), \dots)$.

Третий регулятор управления u_3 не должен учитывать степень влияния каждого эксперта команды ТППК и определять весовые коэффициенты структурных образовательных компонентов в портфеле проектов программы для сбалансированности последующих регуляторов. Он устанавливает взаимно однозначное соответствие весового коэффициента каждому отдельному проекту региональной программы повышения квалификации, используя ранги кейсов, которые определены с помощью регулятора управления u_1 .

Контрольные и учетные выводы должны формироваться в соответствии с той же концепцией, что и календарное расписание каждого образовательного компонента, но для

оптимального управления программой они должны интегрировать немало кейсов с целью контроля различных этапов выполнения программы.

Заключение. В ответ на вызовы, связанные с повышением эффективности обучения государственных служащих, в научной литературе предлагается комплекс решений. Во-первых, это системные подходы к сбору требований, обеспечивающие создание релевантных образовательных продуктов. Во-вторых, индивидуализированная система оценки на основе ИОТ, смещающая фокус с усредненных показателей на персональные достижения. В-третьих, для интеграции теории и практики разрабатываются методические инструменты, такие как портфели аутентичных профессиональных кейсов. Эффективность применения таких портфелей предлагается анализировать через призму проектного управления, что позволяет использовать апробированный методический аппарат для оценки образовательных результатов.

Следует принять во внимание, что в мультипроектном окружении, которое имеет ТППК, нужно ранжировать структурные компоненты для рационального построения индивидуальной образовательной траектории слушателя. Но в основном принятие решений по построению индивидуальной образовательной траектории слушателя должно основываться на политике сценариев как части управления профилем миссии. Кроме того, региональная программа повышения квалификации использует стратегию заявленных обязательств и обязана выполнить программу повышения квалификации согласно утвержденному плану и гарантировать это заинтересованным сторонам. В любом случае, реализуя данную стратегию в программе, руководители-заказчики заявляют, что решат все вопросы, которые требуют внимания, предотвращая неудачи всеми имеющимися средствами. Но имеет место дефицит личных средств и инвестиций.

Список литературы

1. Лекторова, Ю.Ю., Прудников, А.Ю., Медведева П.В. Digital skills vs soft skills: новые компетенции профессионального развития на государственной службе // *Ars Administrandi*. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/digital-skills-vs-soft-skills-novye-kompetentsii-professionalnogo-razvitiya-na-gosudarstvennoy-sluzhbe> (дата обращения: 11.11.2025).
2. Магаева, Т.А., Ревина, С.Н. Трансформация компетенций государственных служащих в условиях цифровизации государственного управления // *мнж*. 2022. №6-5 (120). url: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kompetentsiy-gosudarstvennyh-sluzhaschih-v-usloviyah-tsifrovizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya> (дата обращения: 11.11.2025).
3. Астахов, Ю.В. Компетентностный подход в формировании кадрового резерва для муниципальной службы // Ю.В. Астахов, И.Э Надуткина, И.В. Конев// *Общество: социология, психология, педагогика*. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-formirovanii-kadrovogo-rezerva-dlya-munitsipalnoy-sluzhby> (дата обращения: 11.11.2025).
4. Семичастный, И.Л. Тенденции развития технологий искусственного интеллекта в современном российском обществе / И.Л. Семичастный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы IX Международной научно-практической конференции (5-6 июня 2025 г., г. Донецк) / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2025. – С.191-194.
5. Тарусина, Н.Э. Формирование и развитие кадров управления: применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта / Н.Э. Тарусина // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти

в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IX Международной научно-практической конференции (5-6 июня 2025 г., г. Донецк) / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2025. – С.199-204.

6. Масло, С.В. Перспективы применения информационных систем на основе искусственного интеллекта в муниципальном управлении в Донецкой Народной Республике / С.В. Масло // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IX Международной научно-практической конференции (5-6 июня 2025 г., г. Донецк) / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2025. – С. 172-175.

7. Лебезова, Э.М. Цифровые компетенции руководителей в индустрии туризма: вызовы и возможности / Э.М. Лебезова // Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства: материалы V Международной научно-практической конференции (24 апреля 2025 г., г. Донецк) / ФГБОУ ВО «ДонНУЭТ», 2025. – С. 368-372.

8. Лебезова, Э.М. Разработка индикаторов оценки качества образовательных услуг по ИИ на основе ИОТ / Э.М. Лебезова // Современные информационные технологии в условиях новых вызовов: материалы VIII Международной научной интернет-конференции (16 мая 2025 г., г. Донецк) / ФГБОУ ВО «ДонНУЭТ», 2025. – С. 307-310.

9. Лебезова, Э.М. От обучения к результату: разработка индикаторов оценки качества ИИ-компетенций у государственных служащих / Э.М. Лебезова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IX Международной научно-практической конференции (5-6 июня 2025 г., г. Донецк) / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2025. – С. 166-171.

10. Литвак, Е.Г. Модель доказательной оценки инвестиций в обучение государственных служащих / Е.Г. Литвак // III Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии управления» (27 ноября 2025г., г. Нижний Новгород) / ФГБОУ ВО «НГПУ ИМ. К. МИНИНА», 2025.

11. Литвак, Е.Г. Циклическая модель обучения государственных служащих: интеграция управления знаниями и практико-ориентированного подхода / Е.Г. Литвак // Всероссийская научно-практическая конференция «Государственное управление и менеджмент» (04 декабря 2025г., г. Нижний Новгород) / Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, 2025.

12. Литвак, Е.Г. Разработка требований к обучению государственных служащих на основе проектного подхода и анализа заинтересованных сторон / Е.Г. Литвак, Н.В. Брадул // Менеджер. – 2025. – № 8 (114). – С.15-28.
https://donampa.ru/images/2025/doc/8114_2025.pdf. ISSN 2518-1440.

Брадул Сергей Владимирович, канд. экон. наук, доцент кафедры информационных технологий, Донецкий институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Донецк, Россия

E-mail: sbradul@mail.ru

ORCID: 0009-0004-9742-4498

AuthorID: 114-678

Поступила в редакцию 12.11.2025 г.

UDC 330.46

DOI 10.5281/zenodo.18048563

BRADUL Sergey¹,

¹ Donetsk Institute of Management – branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration”, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

METHODS OF FORMING A TYPICAL STRUCTURE OF A PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM BASED ON INVESTMENT AND MOTIVATIONAL MANAGEMENT REGULATORS

The article is devoted to the development of a three-level regulatory system for managing the formation of a typical regional advanced training program. The central element of the methodology is the sequential application of three interrelated regulators. The first regulator forms the typical structure of the program based on the assessment of the investment attractiveness and efficiency of each project, creating a ranked list of components. The second regulator, working under budget constraints, determines the rational order of implementation of the selected projects, ensuring the practical feasibility of the program. The final regulator is responsible for the final portfolio balance through the assignment of objective weighting factors based on previously obtained ranks, which allows to minimize the subjective influence of expert assessments. The result is a holistic methodology that ensures the development of a reasonable and implementable structure of the regional advanced training program. The article considers the task of assessing the manager's need for professional development in a specific program, which is a key element for building individual educational trajectories. To solve this task, the article proposes the use of heuristic methods and expert models. Their special value lies in their ability to work with information that is incomplete or not directly measurable. In this process, the expert acts as the primary "measuring tool," providing quantitative assessments of processes and forming judgments. The article substantiates the use of expert methods for qualitative analysis and evaluation of the implementation of individual educational trajectories aimed at developing the necessary professional competencies in managers. A set of tasks has been identified for further research aimed at creating a portfolio of educational cases, taking into account a number of fundamental restrictions. The key tasks include: developing a unified expert assessment for each case; determining the rating and priority of cases for inclusion in the overall portfolio; and ensuring complete confidentiality of individual expert assessments during group work.

Key words: *standard training program, management regulators, standard structure, investment attractiveness, rational structure, weight coefficients, project portfolio, management training, individual educational trajectory.*

References

1. Lektorova, Yu.Yu., Prudnikov, A.Yu., Medvedeva P.V. Digital skills vs soft skills: new competencies for professional development in the civil service // *Ars Administrandi*. 2021. No. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/digital-skills-vs-soft-skills-novye-kompetentsii-professionalnogo-razvitiya-na-gosudarstvennoy-sluzhbe> (accessed: 11.11.2025).
2. Magaeva, T.A., Revina, S.N. Transformation of Competencies of Civil Servants in the Context of Digitalization of Public Administration // *Mnizh*. 2022. No. 6-5 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatiya-kompetentsiy-gosudarstvennyh-sluzhaschih-v-usloviyah-tsifrovizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya> (accessed: 11.11.2025).

3. Astakhov, Yu.V. Competence-Based Approach to the Formation of a Human Resources Reserve for Municipal Service // Yu.V. Astakhov, I.E. Nadutkina, I.V. Konev // Society: Sociology, Psychology, Pedagogy. 2019. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podkhod-v-formirovanii-kadrovogo-rezerv-dlya-munitsipalnoy-sluzhby> (accessed: 11.11.2025).

4. Semichastny, I.L. Trends in the Development of Artificial Intelligence Technologies in Modern Russian Society / I.L. Semichastny // Ways to Improve the Efficiency of Public Administration in the Context of Socio-Economic Development of Territories : Materials of the IX International Scientific and Practical Conference (June 5-6, 2025, Donetsk) / DONAUIGS, 2025. – Pp. 191-194.

5. Tarusina, N.E. Formation and development of management personnel: application of machine learning and artificial intelligence methods / N.E. Tarusina // Ways to increase the effectiveness of management activities of public authorities in the context of socio-economic development of territories: proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference (June 5-6, 2025, Donetsk) / DONAUIGS, 2025. pp. 199-204.

6. Maslo, S.V. Prospects for the use of information systems based on artificial intelligence in municipal government in the Donetsk People's Republic / S.V. Oil // Ways to increase the effectiveness of management activities of public authorities in the context of socio-economic development of territories: proceedings of the IX International Scientific and practical conference (June 5-6, 2025, Donetsk) / DONAUIGS, 2025, pp. 172-175.

7. Lebezova, E.M. Digital Competencies of Managers in the Tourism Industry: Challenges and Opportunities / E.M. Lebezova // Modern Trends in the Development of Tourism and the Hospitality Industry: Materials of the V International Scientific and Practical Conference (April 24, 2025, Donetsk) / Donetsk National University of Economics and Trade, 2025. Pp. 368-372.

8. Lebezova, E.M. Development of Indicators for Assessing the Quality of AI Educational Services Based on the IOT / E.M. Lebezova // Modern Information Technologies in the Face of New Challenges: Proceedings of the VIII International Scientific Internet Conference (May 16, 2025, Donetsk) / Donetsk National University of Economics and Trade, 2025. Pp. 307-310.

9. Lebezova, E.M. From training to results: development of indicators for assessing the quality of AI competencies among civil servants / E.M. Lebezova // Ways to improve the effectiveness of management activities of public authorities in the context of socio-economic development of territories: proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference (June 5-6, 2025, Donetsk) / DONAUIGS, 2025. Pp. 166-171.

10. Litvak, E.G. A model of evidence-based assessment of investments in the training of civil servants / E.G. Litvak // III International Scientific and Practical Conference "Innovative Management Technologies" (November 27, 2025, Nizhny Novgorod) / K. MININ State Pedagogical University, 2025.

11. Litvak, E.G. Cyclic model of training for civil servants: integration of knowledge management and a practice-oriented approach / E.G. Litvak // All-Russian Scientific and Practical Conference "Public Administration and Management" (December 04, 2025, Nizhny Novgorod) / Nizhny Novgorod Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 2025.

12. Litvak, E.G. Development of requirements for training civil servants based on a project approach and stakeholder analysis / E.G. Litvak, N.V. Bradul // Manager. 2025. No. 8 (114). Pp. 15-28. https://donampa.ru/images/2025/doc/8114_2025.pdf. ISSN 2518-1440.

Bradul Sergey, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Information Technologies, Donetsk Institute of Management – a branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: sbradul@mail.ru

ORCID: 0009-0004-9742-4498

AuthorID: 114-678

Received 12.11.2025